

ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОВ ЭНЕРГО И ВОДОСБЕРЕЖЕНИЕ НА КАСКАДАХ НАСОСНЫХ СТАНЦИЯХ

Ф.Ж.Насиров¹, О.Я.Гловацкий², Р.Т.Хужакулов², Ж.А.Ўралов¹, Ш.Т.Амиров¹

¹Ташкентский Государственный технический университет имени Ислама Каримова, ²Научно-исследовательский институт ирригации и водных проблем

Аннотация. Бу шнинг мақсади энергия сарфини қисқариши ва энергетик сектордаги стратегик планни ишлаб чиқишини кўрсатиши. Сув ва энергетик секторда янги боқарувга ёндошиши бўйича жорий қилини планни ишлаб чиқиши амалга оширилади

Аннотация. Целью данной работы является разработка стратегического плана в энергетическом секторе и сокращения потребления энергии. Разработка плана осуществляется с целью внедрения нового управленческого подхода в водном и энергетическом секторе на основе стратегии модернизации и стимулирования эффективности эксплуатации насосных станций, обеспечивающих экономию электроэнергии.

Abstract. The Purpose given work is a development of the strategic Plan in energy sector and reductions of the consumption to energy. The Development of the plan is realized for the reason introducing the new management approach in water and energy sector on base of the strategies to modernizations and stimulations to efficiency to usages pumping station, providing spare electric powers.

Введение

В Указе Президента Республики Узбекистан № УП-6024 от 10 июля 2020 года «Концепция развития водного хозяйства Республики Узбекистан на 2020-2030 годы» определены главные приоритетные направления, включающие уменьшение непроизводительных потерь и затрат электроэнергии на водоподъем за счет широкого внедрения энергоэффективных технологий работы насосных станций (НС).

Методы модернизации НС используются на основе разработки новых ресурсосберегающих технологий с экономией электроэнергии до 36 млн.кВт/ч к 2027 г. и сокращения более 700 тыс. тонн выбросов парниковых газов.

Для реализации целей энерго и водосбережения использован анализ натуральных испытаний работы агрегатов каскадов Джизакского и Каршинского каналов (рис.1).

Отчетливо проявляется ряд негативных тенденций, связанных с ростом дефицита водных ресурсов в бассейне Аральского моря. В целом, складывающаяся ситуация требует совместной работы специалистов для внедрения комплексного подхода к решению проблем водообеспечения на среднесрочную перспективу.

Рис.1 – Машинные залы агрегатов Джизакских и Каршинских НС

Анализ фактических расходов по затратам показал, в основном, электроэнергию на оборудование, гидравлические потери, ремонт, очистку от заиливания сооружений и каналов, которые составляют до 90 %. Поэтому экономию в первую очередь необходимо осуществлять за счет уменьшения потребления электроэнергии и износа при внедрении принципиально новых конструкций гидроэнергетического оборудования.

Результаты

Основным инструментом теории управления каскадами НС должны быть математические модели технологических процессов, которые будут выдаваться ПЭВМ на основе количественных оценок ситуаций. В перспективе возможно использование искусственного интеллекта [1,2].

Искусственный интеллект (ИИ) — это область информатики, которая занимается разработкой интеллектуальных компьютерных систем. Международный союз (The International Telecommunication Union, ITU) при сотрудничестве с экспертами McKinsey Global Institute, в своём исследовании моделируют экономический эффект ИИ при эксплуатации его отдельными организациями. Внедрение технологий ИИ происходит стремительно, что приведет к тому, что к 2030 году будет генерировать 1,2% прироста мирового ВВП — больше, чем все внедрённые технологии до этого. В то же время экономический эффект ИИ может проявляться постепенно, в ускоряющемся темпе и быть заметным только с течением времени из-за необходимости существенных затрат на внедрение

Изучение и анализ технического состояния систем машинного орошения показало, что состояние напорных трубопроводов требует постоянной диагностики. Если учесть, что они служат более 30 лет, а вода сильно абразивная, требуется ремонт, частичная или полная замена трубопроводов, на основе результатов диагностического обследования [3,4].

Основными трудностями при эксплуатации насосно-энергетического

оборудования крупных НС являются гидравлические условия подвода потока:

-выявление изменений процессов гидродинамики управляющих систем с оптимизацией борьбы с наносами на водоподводящих сооружениях;

-установление факторов, определяющих риск опасности кавитационно-абразивного износа проточной части гидроагрегатов;

- проверка экспериментальным путем математической модели управления водораспределением и эксплуатационных режимов в системах НС;

- создание методики расчета процессов в НС снабжённых новыми потокоформирующими системами [5,6].

Построение кривой свободной поверхности в них проводится приведением уравнения неравномерного движения

$$\frac{dh}{ds} = \frac{i - \frac{Q^2}{\omega^2 C^2 R}}{1 - \frac{\alpha Q^2}{q \omega^3} B} = f(h) \quad (1)$$

к виду

$$S - \int_{h_0}^{h_s} 1/f(h)dh = 0, \quad (2)$$

где h_0 - глубина в начале канала; S - пространственная координата;

h_s - положение свободной поверхности на расстоянии S от начала канала.

Решение уравнения (1) получается одним из численных методов при этом

$\int_{h_0}^{h_s} 1/f(h)dh$ рассматривается как функция $F(h_s)$. Промежуток интегрирования L

разбивается на отрезки $\ell = L/N$, где N число точек разбиения створов. Значение h_{si} для створа i находится решением уравнения

$$i_\ell - F(h_{si}) = 0, i = 1, 2, \dots, N.. \quad (3)$$

Авторы проводят комплексные гидравлические исследования, определяющие критические значения кавитационных коэффициентов, действующие на элементы проточного тракта и суммарную гидравлическую силу, приложенную к ротору агрегата. В основу положены вибрационные, резонансные характеристики основных узлов агрегатов. Выделяются диагностирующие виброакустические параметры, фиксирующие техническое состояние агрегатов при различных режимах эксплуатации.

Анализ виброускорений как показатель динамической нагрузки имеет ряд преимуществ в диапазоне высоких частот (более 1000 Гц), генерируемых гидравлическими процессами. Анализируется виброскорость, изменяющаяся при появлении механических неисправностей в диапазоне низких (до 100 Гц) частот. Результаты вибрационных испытаний Джизакской головной насосной

станции (ДГНС) показаны в табл.1.

Таблица - Результаты вибрационных испытаний ДГНС

НА	Двойная амплитуда вибрации, мм				Биение вала, подшипника насоса, мм
	Верхняя крестовина двигателя	Камера рабочего колеса	Камера рабочего колеса	Камера рабочего колеса	
1	0,018	0,062	0,014	0,018	0,4
2	0,020	0,068	0,028	0,039	0,2
3	0,016	0,015	0,020	0,015	0,3
4	0,015	0,065	0,016	0,015	0,4
5	0,015	0,030	0,010	0,035	0,4

Результаты вибрационных испытаний показали, что размах вибро смещений на верхней крестовине не превысил 0,068 мм, на камере насоса – 0,039 мм. Применительно к насосам ДГНС 1600-2400В оценка «хорошо» оценивает биение величиной до 0,16 мм, «удовлетворительно» – до 0,4 мм.

Практика эксплуатации НС КМК при работе 4-6 агрегатов на относительно низких уровнях нижнего бьефа сопровождается вибрацией, имеющей кавитационный характер. Спектр амплитуды виброперемещения на камере рабочего колеса насосов НС – 3 КМК, мкм (рис.2).

Радиальное направ. НА № 4 Тангенциальное направление

Рис. 2. - Виброперемещение на камере рабочего колеса насосов НС– 3 КМК

Выводы

1. На основе изучения и анализа современного состояния НС на территории Республики выявлена упорядоченная совокупность факторов, влияющих на надежность их эксплуатации. Авторами разрабатываются комплексные методы диагностики на основе виброизмерений, которые позволяют определить критерии оценки их технического состояния, продолжительность условий и режимов эксплуатации.

2. Диагностирование крупных вертикальных насосов ДГНС и КМК позволило обосновать предложения по контролю их основных узлов при различных режимах эксплуатации. Установлены приоритеты в проведении мероприятий по повышению надежности их эксплуатации.

3. Рассмотренные уравнения количества движения течения воды в каналах использованы авторами с приближенным решением этих уравнений для некоторого выбранного момента времени t и общего количества дней эксплуатации $\tau = \text{const}$ для методов энерго и водосбережения эксплуатационных режимов машинных каналов

ЛИТЕРАТУРА

1. Дадашев З.Ф., Устинова Н.Г. Влияние искусственного интеллекта на экономику // Журнал «Эпоха науки» № 18, 2019 г. DOI 10.24411/2409-3203-2018-11812
2. Oleg Glovatskiy, Rustam Ergashev, Jaloliddin Rashidov, Naira Nasyrova and Boybek Kholbutaev Experimental and theoretical studies of pumps of irrigation pumping stations E3S Web of Conferences 263, 02030 FORM-2021 <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126302030>
3. Muhammadiev M., Glovatsky O., Ergashev R., Nasyrova N., Saidov F. Assessment of technical condition and readiness of pump units by diagnostic methods (2021) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202132004010>
4. Гловацкий О.Я., Насырова Н.Р., Эргашев Р.Р., Бекчанов Ф.А. Анализ диагностирования насосных агрегатов Джизакской головной насосной станции // Ирригация ва мелиорация №3(9), 2017, -с.32-35.
5. О.Гловацкий, Ф.Носиров, Р.Эргашев Новые конструкции и технологии для водо и энергосбережения в системах машинного водоподъема // O‘zbekiston qishloq xo‘jaligi (10), T, 2015. с.38-39
8. Насырова Н.Р., Носиров Ф.Ж., Юсупов Н.И. Использование новых технических решений для оптимизации режимов систем машинного водоподъема // Научно-практический журнал «Пути повышения эффективности орошаемого земледелия» - Новочеркасск, №1(65), 2017. -170-174 с.